

САРИҚ ЗАНГ (*Puccinia striiformis f.s. tritici*) КАСАЛЛИГИГА ҚАРШИ КУРАШИШДА ЗАМОНАВИЙ УСУЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Нурзод Бекмуродович Бойсунов

q/x.f.f.d.kix Southern Agricultural Research Institute,
Karshi, 730000, Kashkadarya region, Uzbekistan.

nurzod.boysunov@mail.ru

Хуррамов Асилбек Абдусамат ўғли

Тошкент давлат аграр университети ассистенти

xurramovasilbek1@gmail.com

Абдурахмонов Жамшид Болибой ўғли

Тошкент давлат аграр университети талабаси

Abdurahmonovj871@mail.ru

Жўраев Озодбек Хужакул ўғли

Тошкент давлат аграр университети талабаси

Ozodbekjorayev307@gmail.com

Аннотация. Ушбу мақолада, Жанубий деҳқончилик илмий-тадқиқот институтида сариқ занг касаллигига қарши курашнинг замонавий усуллари ҳамда амалга оширилаётган тадқиқотлар келтирилган. Зеро, кишлоқ хўжалигида ҳар қандай касалликка қарши курашнинг энг самарали, арзон ва атроф муҳитга хавфсиз бўлган экологик усули бу чидамли, юқори ҳосилдор ва дон сифати юқори навни экишдир. Бу борада занг касалликлари вирулентлик таркибини ўрганиш ғаллачилик учун катта илмий-амалий аҳамиятга эгадир.

Калит сўзлар: юмшоқ буғдой, Инокуляция, капсулалаш, дон, срик занг.

Аннотация. В данной статье представлены современные методы борьбы с желтой ржавчиной и исследования, проведенные в Южном НИИСХ. Ведь самый эффективный, недорогой и экологически безопасный метод борьбы с любыми болезнями в сельском хозяйстве – это посадка устойчивого, высокоурожайного и высококачественного сорта. В связи с этим изучение структуры вирулентности ржавчинных болезней имеет большое научное и практическое значение для зернового производства.

Ключевые слова: мягкая пшеница, Инокуляция, капсулирование, зерно.

Abstract: In this article, modern methods of combating yellow rust disease and research conducted at the Southern Agricultural Research Institute are presented. After all, the most effective, inexpensive and environmentally safe ecological method of combating any disease in agriculture is to plant a resistant, high-yielding and high-grain quality variety. In this regard, the study of the virulence structure of rust diseases is of great scientific and practical importance for grain production.

Keywords: bread wheat, Inoculation, encapsulation, grain, yellow rust.

Кириш. Дунё ғалла деҳқончилигида асосий муаммога айланган ва юмшоқ буғдой етиштиришда энг катта иқтисодий зарарни келтираётган сариқ занг (*Russina striiformis* f.s. *tritici*) касаллиги эпидемиялари бизни Республикамизни ҳам табиийки четлаб ўтмади ва аксинча ушбу касалликнинг дунёдаги асосий «қайноқ нуқталари»дан бирига айланди. Асосий майдонда экилаётган юмшоқ буғдойнинг 25-30 га яқин навларининг деярли барчаси ушбу занг касалликларига берилувчан эканлиги аниқланган.

Кейинги йилларда республиканинг ғалла майдонларига экиб келинаётган навларнинг аксарияти чидамсизлиги натижасида ғалла ҳосилдорлигига жиддий зарар келтирмоқда ва уларга қарши кимёвий кураш олиб боришда, биргина касаллик ёпасига тарқалган йиллар Қашқадарё вилояти мисолида сарф ҳаражатлар ўртача 8-12 млрд. сўмни ташкил қилмоқда. Занг касалликларининг эпифитотиялари тарқалган йилларда етиштирилган дон ҳосилдорлигининг йўқотилиши ва сифат кўрсакичларининг ёмонлашуви натижасида доннинг экспортбоплик хусусиятини пасайишига олиб келмоқда. Ушбу муаммони ҳал қилишда занг касалликларига чидамлилик генлари мавжуд бўлган навлар яратиш республикамиз ғаллачилигида занг касалликларига қарши кураш олиб боришда яхши самара беради ҳамда занг касалликларнинг ирқлари дифференциатор навларда вирулентлиги ва авирулентлигини аниқлаш ҳамда янги тарқалган ирқларга мутлоқ бардошли генлардан иборат навларни яратиш лозим.

Америкалик олим Milus E. A. ва унинг ҳамкасблари томонидан АҚШда сариқ зангнинг янги расаларини эски расаларга қараганда агрессивлигини ва иссиқ хароратга кўпроқ мосланганми йўқлигини текшириб кўришади. Ўрганилган 6 та эски (2000 йилдан олдин йиғилган) ва 14 та янги расалар (2000 йилдан кейин йиғилган) 12⁰С ва 18⁰С ли хароратда буғдой майсаларида латент даврида уредоспоралар ўсиши кузатилган (Milus E.A. 2006, 2009). Австралияда 2002 йилдан кейин идентификация қилинган ва интродукцион янги раса хисобланаган 134E16A+ расасининг юқори хароратга муносабати ўрганилганда, ушбу раса юқори харорат (17-23⁰С) га аввалги эски расаларга қараганда анча мослашганлиги, латент даври камайганлиги ва кўпроқ урединиоспоралар ҳосил қилиши кузатилади (Loladze A., 2009). Австралияда дастлаб сариқ занг касаллиги аниқланган бошлаб икки хафта давомида 600 км ли масофага тарқалганлиги ва йил охирига бориб 2000 км ли масофага тарқалганлиги аниқланган (R. McIntosh 2009). Занг касалликларида ишончли, мунтазам равишда мониторинг ўтказишилиши ва уларнинг вирулентлик таркибини ўрганиш занг касалликларини эпидемиясини олдини олишда катта аҳамиятга

эгадир. Хозирги кунда сариқ, қўнғир ва поя зангига чидамли аниқ генлар киритилган генотиплар мажмуаси мавжуд бўлиб бу ICARDA Халқаро Илмий Маркази томонидан бутун ғалла етиштириш билан шуғулланувчи мамлакатларга юборилмоқда (К. Nazari et al 2009). Ўзбекистонда таркибида сариқ занг касаллигига жавоб берадиган генлари идентификация қилинган дифференциатор навлар мавжуд бўлган Сариқ Занг Касаллигига Тузоқ Кўчатзорида ўтказилган тажрибаларга кўра бизда хозирда Yr5, Yr10, Yr15, Yr17, Yr27 генлари самарали бўлиб, ушбу генлар ўсимликка сариқ занг касаллигини келтириб чиқарувчи замбуруғнинг махаллий расаларига нисбатан чидамликни таъминлаган (Baboev S.K.2011). Янги генлар кутилмаганда тўсатдан тасодифий қайта мутацияланишлар ёки организмдаги доимий равишда содир бўладиган генетик ўзгарувчанлик сабабли патоген генетик материалининг қайта тузилиши туфайли пайдо бўлиши мумкин. Бундай патоген индивидлари аввал ҳам бўлган бўлиши мумкин лекин умумий патоген популяциясининг жудаям оз қисмини ташкил қилади ва янги чидамлик генига эга бўлган нав кенг миқёсда экила бошланмасидан олдин жуда ҳам кам сезилмас даражада бўлган. Аммо бу каби чидамли ўсимликлар экила бошлангач, янги чидамлик гени шу ўсимликларни зарарлай оладиган янги вирулентлик генига эга бўлган жуда кам миқдордаги патоген индивидларидан ташқари бошқа барча патоген индивидларини нобуд қилади ёки уларни харакатини тўхтатади. Янги генга эга бўлмаган патогенларнинг нобуд бўлиши ёхуд тўхталиши янги генга бўлган жуда кам миқдордаги патогенларнинг кўпайишига ва нобуд бўлган патоген популяциясининг ўрнини эгаллашига йўл беради (George N Agrios, 2005).

Қишлоқ хўжалигида ҳар қандай касалликка қарши курашнинг энг самарали, арзон ва атроф муҳитга хавфсиз бўлган экологик усули бу чидамли, юқори ҳосилдор ва дон сифати юқори навни экишдир. Бу борада занг касалликлари вирулентлик таркибини ўрганиш ғаллачилик учун катта илмий-амалий аҳамиятга эгадир. Бу, ўз навбатида, лаборатория таҳлилларига асосланган ҳолда занг касалликларига қарши курашда занг касалликларининг генларини аниқлаш ва самарали генлардан фойдаланиш республикамиз ғаллачилигида занг касалликларига қарши кураш олиб боришда яхши самара беради.

Сариқ занг вирулентлик тести: Раса таркибини ўрганиш учун аниқ ген ва ген комбинациялари жамланган дифференциатор навлар лаборатория шароитида ўстириш лозим. Ушбу дифференциаторларнинг 9 таси жаҳон ва 7 таси Европа навларини ўз ичига камраб олади (Johnson et al., 1972). Дифференциатор навларда зангнинг яхши ривожланиши таъминлаш учун униб чиққандан бир ҳафтадан шунингдек инокуляциядан 10 кундан сўнг азотли *Norus* ўғити билан суғориш яхши самара беради. Инокуляция жараёнида Soltrol 170 дан фойдаланилади ва инокуляциядан сўнгра 24 соатга 9°C га қоронғу хонага 100%

намликка қўйилади. Дифференциатор навларда баҳолаш ишлари 15 кундан сўнг С. Wellings et al. томонидан 1986 йилда ишлаб чиқилган 0-4 шкала асосида олиб борилади.

Дифференциатор навлар тўплами	Код	Генлар
Жахон		
Chinese 166	1(=2 ⁰)	Yr1
Lee	2(=2 ¹)	Yr7
Heines Kolben	4(=2 ²)	Yr6, Yr2
Vilmorin	8(=2 ³)	Yr3V
Moro	16(=2 ⁴)	Yr10
Strubes Dickkopf	32(=2 ⁵)	YrSd
Suwon92 x Omar	64(=2 ⁶)	YrSu
Clement	128(=2 ⁷)	Yr9, Yr2+, Cl e
Triticum spelta	256(=2 ⁸)	Yr5
Европа		
Hybrid 46	1(=2 ⁰)	Yr4+
Reichersberg42	2(=2 ¹)	Yr7+
Heines Peko	4(=2 ²)	Yr6, Yr2+
Nord Deprez	8(=2 ³)	Yr3N
Compair	16(=2 ⁴)	Yr8, YrAPR
Carstens V	32(=2 ⁵)	Yr32, YrCv
Spaldings prolific	64(=2 ⁶)	YrSp
Heines VII	128(=2 ⁷)	Yr2+

Буғдой нав намуналарининг униб чиқиш фазасидаги сариқ занг касаллигига чидамлилигини баҳолаш шкаласи. С. Wellings et al. 1986

Касалланиш даражаси	Ўсимлик реакцияси	Касаллик белгилари
0	Иммун	Хеч қандай касаллик аломати йўқ
;	Жуда чидамли	Некроз ва хлороз доғ
;N	Чидамли	Некрознинг споралар пайдо бўлиши
1	Чидамли	Некроз ва хлорознинг атрофида споралар мавжуд бўлади
2	Ўртача чидамли	Ўртача катталиқдаги споралар
3	Ўртача берилувчан	Спораларнинг хлорозлар билан мавжудлиги
4	Берилувчан	Йирик споралар кўп бўлиши

Буғдой нав намуналарининг униб чиқиш фазасидаги кўнғир занг касаллигига чидамлилиги баҳолаш шкаласи. Luig 1983

Касалланиш даражаси	Ўсимлик реакцияси	Касаллик белгилари
0	Иммун	Хеч қандай касаллик аломати йўқ
0;	Жуда чидамли	Жуда кам сезувчанлик
;	Чидамли	Некроз ва хлороз майда доғлар
1	Чидамли	Некроз атрофида майда споралар мавжуд бўлади
2	Чидамли	Майда ва ўртача катталиқдаги споралар
3	Ўртача чидамли	Ўртача спораларнинг хлорозлар билан мавжудлиги
3+	Ўртача берилувчан	Йирик споралар билан некрозлар
4	Берилувчан	Йирик споралар
X	Берилувчан	Хар хил турдаги споралар

Лаборатория шароитида ва дала шароитида занг касалликлари билан суъний зарарлантирилиб, сувни туман холида пуркаш мосламаси ёрдамида занг касалликларининг ривожланиши учун шароит яратилади, шунинг натижасида, касалликларга чидамли бўлган нав, тизмаларда агрессив генларга чидамли намуналар танлаш ишлари олиб борилади.

Дала лаборатория шароитида нав ва тизмалар ўстирилиб, сариқ занг споралари билан суъний касаллантирилган ҳолда чидамли бўлган нав ва тизмалар танлаб олинади ҳамда сариқ занг касаллиги чидамлилиги ва технологик сифат кўрсаткичлари белгиларига генетик бириккан ДНК-маркерлари ёрдамида ҳосилдорлиги, дон сифати ва нонбоплиги юқори бўлган янги тизмалари яратилади ва озукавийлик дон сифат кўрсаткичлари замонавий асбоб ва ускуналар ёрдамида баҳоланиб, дон таркибида оксил, клейковина миқдори юқори бўлган тизмалари танлаб олинади.

Занг касалликларини чақирувчи патогенлар таркиби ўрганилади ҳамда агрессив ирқлари ажратиб олинади ва шу агрессив ирқларга чидамли, бардошли бўлган буғдой тизмалари геном селекциясининг МАС (маркерларга асосланган селекция) ёрдамида сариқ занг касаллигига чидамли генлари мавжуд янги селекцион ашёлар танлаб олинди, юмшоқ буғдой навларини яратишда амалий селекция ишларига жалб этилади. Танлаб олинган тизмаларнинг технологик сифат кўрсаткичлари таҳлил қилиниб, уларни селекция усулларида кенг фойдаланган ҳолда янги истиқболли навлар яратилади ва яратилган янги навларнинг бошланғич уруғчилиги интенсив тарзда ташкил этилиб сара уруғликлари тайёрланади ва жорий қилинади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, геном селекциясининг МАС (маркерларга асосланган селекция) ёрдамида сариқ занг касаллигига чидамли генлари мавжуд янги селекцион ашёлар танлаб олиниб, янги авлод юмшоқ буғдой навларини яратиш натижасида суғориладиган майдонларда ҳосилдорлик 10-15 ц/га оширишга эришилади. Бу ҳалқимизни юқори сифатли дон маҳсулотларига бўлган талабини қондиришга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Dilmurodovich D. S. et al. CREATION OF NEW DROUGHT-RESISTANT, HIGH-YIELDING AND HIGH-QUALITY VARIETIES OF BREAD WHEAT FOR RAINFED AREAS //British Journal of Global Ecology and Sustainable Development. – 2022. – Т. 2. – С. 61-73.
2. Dilmurodovich D. S. CREATION OF NEW DROUGHT-RESISTANT, HIGH-YIELDING AND HIGH-QUALITY VARIETIES OF BREAD WHEAT FOR RAINFED AREAS //World scientific research journal. – 2023. – Т. 13. – №. 1. – С. 117-125.
3. Boysunov N. B. et al. DIALLEL ANALYSIS FOR 1000-KERNEL WEIGHT IN WINTER WHEAT //Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации. – 2021. – С. 52-54.
4. Dilmurodovich D. S. et al. SELECTION OF NEW LINES OF EARLY MATURING AND PRODUCTIVE WINTER BREAD WHEAT FOR RAINFED AREAS //Conference Zone. – 2022. – С. 45-54.
5. Dilmurodov S. D. et al. SELECTION OF BREAD WHEAT LINES SUITABLE FOR RAINFED AREAS WITH LOW RAIN IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //Моя профессиональная карьера. – 2021. – Т. 1. – №. 20. – С. 90-96.
6. Dilmurodovich D. S. et al. SELECTION OF BREAD WHEAT LINES SUITABLE FOR RAINFED AREAS WITH LOW RAIN IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //Conference Zone. – 2022. – С. 36-44.
7. Bekmurodovich B. N. et al. " RESISTANT TO THE COMPLEX STRESS FACTORS (SALT, DROUGHT, DISEASE) OF THE" OROLBO'YI" REGION, THE YIELD OF SPRING WHEAT, THE QUALITY INDICATORS OF THE GRAIN WILL BE STABLE HIGHER. ACTIVITY IMPLEMENTED WITHIN THE FRAMEWORK OF DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY //Intent Research Scientific Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 193-200.
8. Boysunov N. B. et al. OROLBO 'YI HUDUDIGA MOS SHO 'RGA BARDOSHLI BAHORGI BUG 'DOY NAVLARNI TANLASH //Iqlimning davom etayotgan o'zgarishi sharoitida oziq-ovqat xavfsizligiga erishish uchun agrobiologik

xilma-xillikni o'rganish, saqlash va barqaror foydalanish muammolari. – 2023. – С. 574-577.

9. Бойсунов, Н., Хуррамов, А., Рахматуллаев, С., & Хуррамова, Г. (2023). МАРКЕРЛАРГА АСОСЛАНГАН СЕЛЕКЦИЯ ЁРДАМИДА ТУПРОҚ ШЎРЛАНИШИГА ЧИДАМЛИ БЎЛГАН БАҲОРГИ БУҒДОЙНИНГ ЯНГИ НАВ ВА ТИЗМАЛАРИНИ ТАНЛАШ. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(30).

10. Бойсунов, Н., Хуррамов, А., Рахматуллаев, С., & Уринбоева, М. (2023). ТУПРОҚ ШЎРЛАНИШИГА ЧИДАМЛИ БАҲОРГИ ЮМШОҚ БУҒДОЙНИНГ ДОН СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИ ЮҚОРИ БЎЛГАН НАВ ВА ТИЗМАЛАРИНИ ТАНЛАШ. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(30).

11. Бойсунов.Н.Б.,Хуррамов.А.А.,Рахматуллаев.С.А.,Хуррамова.Г.А. ШЎРЛАНГАН ТУПРОҚЛАРДА ИШЛОВ БЕРМАСДАН ЭКИШ ВА УРУҒНИ КАПСУЛАЛАШ УСУЛЛАРИНИНГ БАҲОРГИ БУҒДОЙ БИОМЕТРИК КЎРСАТКИЧЛАРИГА ТАЪСИРИ.Оъзбекистон Аграр фани хабарномаси. № 6 (12/2) 2023.278-280.

12. Бойсунов, Н., Хуррамов, А., Фуломова, Р., & Елмуродова, Н. (2023). РЕСУРС ТЕЖАМКОР УСУЛДА ЕТИШТИРИШДА БАҲОРГИ ЮМШОҚ БУҒДОЙНИ РИВОЖЛАНИШ ФАЗАЛАРИНИНГ ЎТИШ ЖАДАЛЛИГИ. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(32).

13. Бойсунов, Н., Хуррамов, А., Фуломова, Р., & Дедаханова, Х. (2024). ЮМШОҚ БУҒДОЙДА ЮҚОРИ АВЛОД ТИЗМАЛАРНИ ТАНЛАШ. *Talqin va tadqiqotlar*, (4 (41)).

14. Elmurodova, N., & Jo'rayeva, G. (2023). YUMSHOQ BUG'DOYDA DURAGAYLASH ISHLARI VA (F1) DOMINANTLIK BELGI VA XUSUSIYATLARNING IRSIYLANISHI. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(32).